

»DAS NEUE TAGE-BUCH« – PAUL KLEE UND HANS KAYSER IM SCHWEIZER EXIL, 1933–1935

MARIE KAKINUMA

SUMMARY

In der Klee-Literatur findet sich der Name des Musikwissenschaftlers Hans Kayser immer wieder in Verbindung mit der folgenden Frage: In welchem Zusammenhang stand Kaysers musikalische Theorie der Harmonik mit Paul Klees Werken und dessen bildnerischer Gestaltungslehre? Ziel des vorliegenden Beitrags ist es jedoch nicht, diesen Diskurs auf der Suche nach scheinbar vorhandenen künstlerischen Analogien voranzutreiben, sondern neue Erkenntnisse über die persönliche Beziehung zwischen Kayser und Klee im Schweizer Exil ans Licht zu

bringen. Zwei Aspekte sollen eingehend erläutert werden: 1. Das soziale Netzwerk, das Kayser durch die Vermittlung von Paul Klee sowie Hermann Rupf aufbaute und das für ihn ein unerlässlicher Faktor zur Existenzsicherung im Berner Exil war. 2. Die Exilzeitschrift *Das Neue Tage-Buch*, die den Ehepaaren Kayser und Klee nicht nur als aufschlussreiche Informationsquelle über das Weltgeschehen diente, sondern auch für ein persönliches Gefühl der Verbundenheit sorgte.

Abb. 1
Hans Kayser, *Orpheus. Vom Klang der Welt. Morphologische Fragmente einer allgemeinen Harmonik*, Potsdam: Gustav Kiepenheuer, 1926, vorderer Umschlag
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 2
Hans Kayser, *Orpheus. Vom Klang der Welt. Morphologische Fragmente einer allgemeinen Harmonik*, Potsdam: Gustav Kiepenheuer, 1926, Titelseite mit der handschriftlichen Eingangsbestätigung »Felix Klee 1953«
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Die Namen des Musikwissenschaftlers Hans Kayser (1891–1964) und des Künstlers Paul Klee (1879–1940) sind durch den Buch- bzw. Bildtitel *Orpheus* fest miteinander verbunden: Kayser veröffentlichte 1926 sein erstes kunstprogrammatisches Buch unter dem Titel *Orpheus. Vom Klang der Welt. Morphologische Fragmente einer allgemeinen Harmonik*¹; es sollte einen Auftakt zur modernen Wiederbelebung einer harmonikalen Ordnung der Welt in den folgenden Jahren bilden. Bereits vor dem Erscheinen des Buchs wurde Klee eine Subskription vom Gustav Kiepenheuer Verlag angeboten.² Er nahm die eingehafteten Verlagsankündigungen, in der das Inhaltsverzeichnis des Buches mit ein paar exemplarischen Abbildungen enthalten sind, in seine bildnerische Gestaltungslehre: I.2 Principielle Ordnung auf.³ In der Originalbibliothek Klees findet sich denn auch ein Exemplar des Kayser'schen *Orpheus* (ABB. 1 UND 2).⁴

In demselben Jahr, in dem Kaysers Publikation erschien, schuf Klee die sowohl ästhetisch als auch bildkonzeptionell ambitio-

nierte Federzeichnung *ein Garten für Orpheus*, 1926, 3 (ABB.3). Deren bildnerisches Prinzip der feinen Parallellinienfiguration entspricht einer musikalischen Struktur bzw. musikalischen Gesetzmässigkeiten. Aufgrund der bildnerisch gelungenen Komplexität stufte Klee die Federzeichnung zunächst in die höchste Preiskategorie »VIII« ein und bot sie auf dem Kunstmarkt zum Verkauf an, allerdings ohne Erfolg. Erst Jahre später, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, nachdem die Kunst der Moderne als »entartet« diffamiert worden war, bestimmte Klee die Arbeit über die Bezeichnung »für mich« »als Ausdruck einer selbstkritischen Reprivatisierung«. ⁵ Insofern kommt der Federzeichnung *ein Garten für Orpheus* ein besonderer Stellenwert im Œuvre des Künstlers zu.

Abb. 3
Paul Klee
ein Garten für Orpheus,
1926, 3, Feder und Aquarell auf
Papier auf Karton,
47 x 32/32,5 cm,
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern,
Bildarchiv

Aufgrund der Titelgebung *Orpheus*, die auch auf die literarische Quelle der *Metamorphosen* des römischen Dichters Ovid hinweist, wurden in der bisherigen Klee-Forschung ⁶ die musikalischen und bildnerischen Zusammenhänge zwischen dem Schaffen Klees und Kaysers kunstprogrammatischem Buch konzentriert erörtert. Kaysers Weltanschauung zufolge sollten in der »Harmonik« alle Form- und Empfindungsqualitäten auf quantitative Zahlenverhältnisse zurückzuführen sein. ⁷ Dieser Grundgedanke scheint mit dem kompositionellen Aufbau der Parallellinienfiguration von Klees Zeichnungen im Jahr 1926 im Einklang zu stehen. Die Frage, ob Klee sich auf die Publikation Kaysers als Referenz konkret bezogen hat, bleibt m.E. jedoch offen, auch wenn Christoph Wagner schreibt: »[...] faszinierte Klee Kaysers Spekulation, dass die mathematischen Proportionen in der Kristallbildung und in der Musik auf gemeinsame universelle Gesetzmässigkeiten einer kosmologischen Struktur zurückgeführt werden könnten. Klee versuchte, ein solches abstraktes Proportionssystem auch in der Analyse des Sichtbaren zu finden. In der streng geometrisierten, abstrakten Komposition von *ein Garten für Orpheus* wird dies anschaulich.« ⁸

Im Unterschied zu den Analysen in Zusammenhang mit dem Bild *Orpheus* wurde Paul Klees persönliche Begegnung mit Hans Kayser nach der Emigration des Malers in die Schweiz Ende Dezember 1933 bisher kaum beachtet, obwohl die enge Freundschaft zwischen den Ehepaaren Kayser und Klee anhand von publizierten ⁹ und unpublizierten Briefen ¹⁰ sowie von Klees Taschenkalender ¹¹ nachvollziehbar ist: 1934 lernten sich Hans Kayser und Paul Klee auf Vermittlung von Otto Nebel (1892–1973) ¹² kennen, der sich als deutscher Emigrant bereits im Mai 1933 in Bern niedergelassen hatte. Im Tagebuch von Nebel, datiert auf den 7. Januar 1934, ist unter der Formulierung »fast eine Erstbegegnung« ¹³ Folgendes festgehalten. »Am Nachmittag sind Paul und Lily Klee unsere Gäste. [...] Abends kamen Gustav Fueter und Hans Kayser hinzu. [...] Fueter und Klee kannten sich aus ihren Berner Schuljahren

und tauschten Erinnerungen an jene Frühzeiten aus. Die Zusammenkunft Kayser-Klee ist fast eine Erstbegegnung. [...]«¹⁴ Nebel vermerkte in seinem Tagebuch, datiert auf den 3. Juni 1934, einen weiteren Besuch der Ehepaare Kayser und Klee: »Von 6 Uhr früh bis nachmittags nach 15 Uhr neue Bildentwürfe gezeichnet. Als dann kamen Gäste [...] – Gustav Fueter [...], Hans und Klara Kayser und schliesslich Paul und Lily Klee. Wir hatten lebhafte Gespräche, die sich um Tonkunst, Farbe, Licht, Lebenskunde, Zeitliches, und auch um Machtkämpfe bewegten. Klee, Kayser und Fueter zusammen: das kam mir vor wie Dreiklang von Geige, Dudelsack und Alphorn. Mir hatte man die untermalenden Kesselpauken zugeordnet. [...]«¹⁵ Nicht nur in der musikalisch metaphysischen Vorstellung Nebels sondern auch in Wirklichkeit musizierten Kayser und Klee intensiv zusammen, im so genannten Kayserquartett, einem Streichquartett,¹⁶ bis Klee im Herbst 1935 an einer Lungenentzündung erkrankte. Klee spielte die erste Geige, Kayser Cello, Fräulein Comte Bratsche, die vierte Person ist nicht bekannt.¹⁷ Kayser veröffentlichte später einen Aufsatz über seine Erinnerung an das beglückende Musizieren mit dem Meister der modernen Kunst. »Will man die Kunst von Paul Klee in eine vertraute Analogie bringen, so muß man sie von der Musik her, vom Musikalischen schlechthin zu verstehen suchen. Klee war ein ausgezeichneter Geiger, mit etwas trockenem, aber sehr vergeistigtem Ton. Im Quartettspiel liebte er besonders Mozart, den er für den vollkommensten Meister der klassischen Musik hielt. Merkwürdig war, wenigstens in den Jahren ab 1933, seine Abneigung gegen die ›moderne‹ Musik. [...] Dieses Musikalische läßt sich nun, wenn man den Sinn für Entsprechungen hat und mit den Bereichen beider Künste vertraut ist, durch das ganze Werk Klee's hindurch verfolgen. Es gibt Bilder von einer intimen Farbenpracht, von einer kammermusikalischen Schönheit, die an palestrinische Akkorde erinnern. Sehr viele Werke kann man nur würdigen, wenn man sie wie Partituren liest, das heißt Punkt für Punkt und Linie für Linie mit dem Auge

verfolgt, sie gleichsam optisch hört.«¹⁸ Kayser betonte selber die musikalische Verbundenheit mit Klee, und damit meinte er, dass er das Musikalische als Kernpunkt in Klees Kunst erkannte. Klee liess Kayser und Nebel gelegentlich seine neuesten Werke in seinem letzten Atelier, dem Wohnzimmer in der Dreizimmerwohnung am Kistlerweg 6, betrachten. Kayser hielt die Eindrücke fest, die ihm Klees Bilder schenkten.¹⁹ In Erinnerung an eine Bilderbetrachtung betonte Kayser seine Sonderposition, die ihm Klee als Betrachter angeblich zumass: »Einmal äusserte er [Klee] sich nach meiner [Kaysers] bescheidenen Kritik, dass ich einer der wenigen sei, die sein Werk ganz verstünden.«²⁰ Kayser besass mindestens eine Zeichnung Klees, die heute nicht zu identifizieren ist, und schenkte diese 1952 Alfons Zuppinger zum Geburtstag. Dieser aber hatte ein so schlechtes Gewissen gegenüber Kaysers allzu freundlicher Grosszügigkeit, dass er diesem die Zeichnung gleich wieder zurück schickte.²¹

Als Kontrast zu den beglückenden Momenten des Musizierens mit Klee oder der Bilderbetrachtungen mit diesem soll im vorliegenden Beitrag anhand eines unpublizierten Briefes von Hans Kayser an Gertrud Mertens²² vom 14. April 1935 zunächst Kaysers Überlebenskampf nach der Emigration 1933 in die Schweiz genauer erläutert werden sowie der Aufbau eines sozialen Netzwerks, das ihn unterstützte, insbesondere in den Jahren 1934 und 1935 in Bern. Kaysers ausführlicher Bericht an Mertens stellt ein aufschlussreiches historisches Zeugnis dafür dar, dass sich Kayser in der Emigration dank des Engagements von Klee den Zugang zum Netzwerk der Berner Gesellschaft fand. – Anschliessend soll anhand einer unpublizierten Postkarte von Paul Klee an Clara Kayser, die Ehefrau von Hans Kayser, vom 8. Juli 1935 erstmals gezeigt werden, welche politischen Interessen und Richtungen die Ehepaare Kayser und Klee bei der Lektüre der Exilzeitschrift *Das Neue Tage-Buch* offenbarten.

Hans Kayser und seine Familie übersiedelten im Jahr 1933 auf Einladung von Gustav Fueter (1889–1948), einem gleichgesinnten

Mäzen, in die Schweiz. Fueter, wohlhabender Besitzer des luxuriösen Herrenkonfektionsgeschäfts an der Marktgasse 36 in Bern, besorgte für die Familie Kayser eine Wohnung in der Zollgasse in Ostermundigen und sicherte darüber hinaus deren Lebensunterhalt. »Fueter war der Typ des Weltverbessers, der eine große Zusammenschau aller Dinge und Werte vornehmen wollte und der die Harmonik geradezu notwendig als wissenschaftliches Rückgrat seiner vielen Ideen brauchte, wenn er nicht in einen hoffnungslosen Dilettantismus abgleiten wollte.«²³ Fueter holte Kayser in die Schweiz, da er mit dessen Hilfe eine Organisation gründen wollte, »in deren Rahmen die harmonikalen Gedanken der Menschheit zu ihrem Heil verkündet werden sollten.«²⁴ In diesem Sinne übernahmen Fueter und Kayser die Verantwortung für die Herausgabe der *Blätter für harmonikale Forschung* und verschickten die Hefte 1 (Januar 1934) bis 12 (November 1935) an 144 Adressaten, u.a. an Klee, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer und Paul Hindemith, mit dem Kayser eine vielversprechende Begegnung hatte und der 1938 ins Schweizer Exil ging. In der Originalbibliothek Klees sind die Hefte der *Blätter für harmonikale Forschung* nicht vollständig erhalten.²⁵

Im Laufe der Zeit verschlechterte sich das freundschaftliche Verhältnis zwischen Kayser und Fueter, beide waren starke Persönlichkeiten. »Kayser fühlte sich nämlich zunehmend bedrückt durch Fueters sektiererische Bestrebungen, durch seinen Willen, aus der Harmonik eine organisierte Heilsbotschaft zu machen.«²⁶ Da Kayser unabhängig von Fueter sein wollte, war er verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Mäzen. Durch die Empfehlung von Prof. Ernst Kurth, Ordinarius für Musikwissenschaft an der Berner Universität, und auch von Paul Klee knüpfte Kayser Kontakte mit dem Kunstsammler Hermann Rupf (1880–1962), der mit seiner Frau Margrit Rupf Wirz (1887–1961) eine hochkarätige Kunstsammlung der Klassischen Moderne in der Schweiz aufgebaut hat. Klee und Rupf waren sich erstmals 1913 in Bern begegnet. 1914 kaufte Rupf drei Zeichnungen von Klee, und seitdem unterstützte er den

Künstler kontinuierlich durch den Ankauf von Bildern. Ende der 1940er-Jahre und Anfang der 1950er-Jahre bildeten rund 190 Werke Klees den Schwerpunkt der Sammlung Rupf. ²⁷Rupf war wie Fueter als Geschäftsmann bzw. Inhaber der Firma »Hossmann und Rupf« am Waisenhausplatz tätig und verstand sich ebenfalls als Philanthrop und als Sozialist. ²⁸Obwohl Rupf aus einem bürgerlichen Haus stammte und als kompromissloser Geschäftsmann galt, war er 1905 oder 1906 in die Sektion Länggasse der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz eingetreten. Er blieb seiner Überzeugung treu, dass die Kunst »einmal das umfassend bindende grosse Gemeinschaftserlebnis« werden würde. Die Kunst sei das »Ergreifendste aller Wunder, das uns Menschen geschenkt ist, damit wir das Leben trotz allem schön nennen müssen.«²⁹

»Es fand dann [...] im Haus von Hermann Rupf eine Sitzung mit Klee, Nebel und Marti [Feuilletonredakteur der Berner Zeitung *Der Bund*] statt, bei der Rupf genaue Erkundigungen über Kayser einzog. Nachdem sich Kayser schließlich Rupf vorgestellt hatte, erklärte sich dieser bereit, ihm mit einem monatlichen Gehalt zu helfen.«³⁰ Gleich danach berichtete Kayser in einem unpublizierten Brief, datiert auf den 14. April 1935, an Gertrud Mertens, Expertin für alte Musik in München, frohlockend über diese Zusammenkunft und seine finanzielle Sicherheit, aber auch von vorhergehenden existenziellen Nöten und emotionalen Niederschlägen.³¹ »Liebe gnädige Frau! Jetzt kommt also endlich die frohe Botschaft: Wir sind wieder auf ein weiteres Jahr gesichert! 250 Frs. Monatlich [sic] garantiert von einem Gremium von Berner Leuten, ohne Fueter! [...] Das schreibt sich so glatt hin; aber was ich in den letzten Wochen und Monaten mit meiner Frau an Aengsten ausstand, Aufregungen usw. das ging wirklich schon an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit.« Kayser führte weiter die verbitterte Trennung von Fueter, dessen »Gemeinheit« und als Erlösung die erfreuliche Begegnung mit Rupf an, wobei Kayser Rupf folgendermassen beschrieb: »ein stiller ruhiger Mensch.« Und weiter heisst es: »Der, welcher

die Sache in der Hauptsache in die Hand genommen hat, ist ein gewisser Herr Rupf. [...] Es ist ein typischer Berner, das Gegenteil ungefähr zu Fueter. Daneben hat er aber eine kostbare Sammlung moderner Meister (Klee, Kandinsky usw.) und ist philosophisch ausgezeichnet orientiert. »Rupf« ist ein gefährlicher Name, Er [sic] lässt sich jedoch sicher nicht rupfen, sondern will gerne da gerupft sein, wo es ihm gefällt. Ein stiller ruhiger Mensch, jedes Wort bei ihm überlegt. Der Gefährlichste [sic] Moment war, als Rupf zu Fueter ging und sich über den bisherigen Stand des Studio und natürlich auch über mich orientieren wollte. Und stellen Sie sich vor: obwohl Fueter genau meine Lage kannte und mir nichts mehr zugeschickt hat, bearbeitete er Rupf 5 Stunden lang derartig, dass Rupf nichts mehr von mir wissen wollte und alle Lust zu einem Eintreten für mich verloren zu haben schien! Wie sichs [sic] nachher herausstellte, desavouierte er meine menschlichen Qualitäten in einer derart gemeinen Weise, ausserdem kreidete er mich als Nazifreund (!) usw., sodass Rupf, der ein fanatischer Nazihasser ist, jede Lust verging. Hier konnte mir der edle Menschenfreund Fueter natürlich schaden, während es ihm vordem nicht gelang, meine Arbeit usw. anzugreifen. Nun, nach all dem mit F. Erlebten [sic] konnte ich von dem Mann wirklich nichts anderes erwarten.« Dann schilderte Kayser Näheres über das freundliche Engagement Klees und dessen geschickte Strategie, um Fueters angebliche Intrige zu stoppen. »Da machte ich mich zu Maler Klee auf, mit dem ich musizierte, und erzählte ihm die Situation. Klee war empört, und das [sic] er ein persönlicher Freund von Rupf ist und dieser viel auf ihn gibt, versprach er sofort zu R. zu gehen, bat mich aber, ich solle ihm einen genauen Bericht meiner bisherigen Arbeit (Dom³² usw.) mitgeben. Dies geschah, und Klee setzte Rupf so gut ins richtige Bild, dass der Fueterschen Gemeinheit wenigstens ihre schlimmsten Auswirkungen abgebrochen wurde.« In der Zusammenkunft mit Rupf, Klee und Marti wurden Kayser nicht nur eine finanzielle Un-

terstützung, sondern auch Möglichkeiten für soziale Aktivitäten als Musikwissenschaftler im Rundfunk, in der Presse und für eine öffentliche Vortragsreihe zur Verbreitung seiner Gedanken zur Harmonik zugesagt. Kayser war erst zu diesem Zeitpunkt in der Berner Gesellschaft angekommen und konnte in der Öffentlichkeit viel freier und präsenter als bei Fueter wirken. »Inzwischen hatte ich mich auch an den hiesigen Redakteur des »Bund« gewandt, der mich sehr schätzt und sich nun auch sofort in Erkenntnis der gefährlichen Situation an Rupf wandte. Das Ergebnis dieser und noch anderer Schritte war nun der letzte Freitag in Rupfs Wohnung. Klee und Dr. Marti (der Redakteur) waren auch da und es wurde alles genau durchgesprochen. Rupf bestand nun selber energisch darauf, dass man Fueter vor vollendete Tatsachen stellte; es wurde die Finanzierung besprochen (ich staunte, was es da hier in Bern noch vermögende Leute gibt!) und Rupf garantierte mir vorläufig aus seiner Tasche, bis sich die Sache eingelaufen hätte, auf ein Jahr das Existenzminimum. Dr. Marti bringt mich hier in den Rundfunk hinein; am 11. Mai habe ich bereits die erste Musikbücherstunde. Zeitungsarbeit wird ebenfalls verlangt. Dann sitzen sowohl Rupf als auch Dr. Marti mitten drin in den schweizerischen Vortragsorganisationen. Ich soll da tüchtig mit Vorträgen über meine Arbeit heran und als Probe soll ich Mitte Mai vor geladenem Publikum eine Übersicht über die Harmonikale [sic] Forschung geben – den Vortrag habe ich bereits zu einem Drittel fertig. [...] mir daneben aber auch gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, innerhalb des kommenden Jahres mir hier in der Schweiz eine Existenz aufzubauen. Und wenn diese Existenz sich nur dadurch verwirklicht, dass durch Verbreitung des Wissens um die Harmonik durch die Vorträge sich die finanzielle Basis des Studios erhärtet – es gibt hier in der Schweiz noch anscheinend sehr Viele, die es sich etwas kosten lassen, wenn sie eine Sache wirklich interessiert. [...] Jetzt fühle ich mich seit langem endlich frei von jedem Druck, und Sie werden

sehen liebe gnädige Frau, dass sich die Auswirkungen dieses Freiheitsbewusstseins bald zeigen werden.«

So hielt Kayser zunächst Vorträge im Haus von Rupf, und dann wurde in der Berner Schulwarte³³ eine Vortragsreihe mit dem Titel *Der hörende Mensch* organisiert. Kayser konnte erstmals in Bern einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber seine Gedanken über Harmonik vortragen. Auf dem ersten Blatt des Vortragstyposkriptes *Einführung in die Harmonik*³⁴ ist von Kayser mit Bleistift notiert: »gehalten am 15.V.35 in der Wohnung H. Rupf's vor Rupf, Klee, Dr. Marti u. Dr. Juillerat³⁵« und mit Tinte »3 Dez. 35 in der ›Schulwarte««. Die Bleistiftnotiz weist darauf hin, dass Rupf, Klee und Marti die ersten Zuhörer seines Vortrags in Bern waren. Mit tatkräftiger Unterstützung von Rupf konnte Kayser nun in Ruhe Vorträge halten und Bücher publizieren. Rupf hatte im Lauf seines Lebens schon mehrmals finanzielle Schulden gemacht, um andere mit Geld unterstützen zu können. – »Er lässt sich jedoch sicher nicht rupfen, sondern will gerne da gerupft sein, wo es ihm gefällt.« – So konnte Rupf Kayser finanziell unterstützen, indem er ihm bis 1952 (Stand Januar 1951) ein Monatsgeld in der Höhe von Sfr. 150.- bezahlte sowie die Unkosten für ein Zimmer, Steuer und AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung) in der Höhe von Sfr. 124.60- übernahm und ab 1953 gelegentlich Einzahlungsscheine von Kayser beglich.³⁶

Am 8. Juli 1935 sandte Klee eine Postkarte an Clara Kayser: (ABB.4 UND ABB.5) »herzl Dank

für Ihren Besuch, den ich leider verfehlen musste und f. die freundliche Gabe! haben Sie von mir noch die Tagebücher Nr 24 und 25, ? wenn ja bitte ich Sie um baldige Rückgabe, da ich m. Frau b. ihrer Rückkehr [unterstrichen] über das Geschehen orientieren will. Die NZZ wachsen an! beste Grüsse Ihr K«. – Dass Klee hier eine »Für die Förderung des freiwilligen Arbeitsdienstes jugendl. Arbeitsloser« zur Bundesfeier 1935 hergestellte Postkarte verwendete, ist sehr bemerkenswert, da er sonst in der Regel Ansichtskarten mit Landschaften an seine Familie und Freunde versandte. Auf der Rückseite der Postkarte ist eine Reproduktion eines Gemäldes, signiert mit »E. Hermès«, abgebildet. Es zeigt im Vordergrund einen muskulösen halbnackten Jugendlichen im Profil, ausruhend auf einer Wiese. Im Kontrast dazu befinden sich im Hintergrund vier Arbeiter, die mit Spaten und Hacken ein Feld beackern. Die Darstellung wirkt wie die implizite Antwort auf die Frage: Können Jugendliche, die arbeitslos sind, eine »bessere« Arbeit als die harte landwirtschaftliche finden? Die Konnotation der Postkarte ruft in Erinnerung, dass sich Rupf auch für Jugendliche in verschiedenen kulturellen Organisationen engagierte, er wurde z.B. im Februar 1935 vom Stadtrat zum Mitglied der Zentral-Schulkommission gewählt, und er war bis zum 19. Dezember

Abb. 4
Recto
Postkarte von Paul Klee an Frau
Dr. Hans Kayser, 8. Juli 1935
Nachlass Hans Kayser,
Schweizerisches Literaturarchiv
(SLA), Bern

Abb. 5
Verso
Postkarte von Paul Klee an Frau
Dr. Hans Kayser, 8. Juli 1935
Nachlass Hans Kayser,
Schweizerisches Literaturarchiv
(SLA), Bern

Abb. 6
Umschlag von *Das Neue Tage-Buch*,
3. Jg., Nr. 24, 15. Juni 1935

Abb. 7
Umschlag von *Das Neue Tage-Buch*,
3. Jg., Nr. 25, 22. Juni 1935

1937 sehr aktiv im Arbeiterbildungsausschuss Bern tätig.³⁷ Auf Klees Bitte um die Rückgabe der »Tagebücher« reagierte Hans Kayser am 19. Juli 1935. »Lieber Herr Prof. Klee – hier endlich das letzte Heft – entschuldigen Sie bitte 1000 mal, ich habe es immer vergessen, Ihnen zu geben. [...]«³⁸

Die Postkarte und der Brief belegen, dass das Ehepaar Kayser von Klee zwei Nummern der Zeitschrift ausgeliehen aber nicht gleich zurückgebracht hat. Dass Klee für Kayser eine Postkarte mit politischer Bedeutung auswählte, erklärt sich historisch: Es handelt sich bei den erwähnten Nummern der Zeitschrift um diejenigen des dritten Jahrgangs 1935 der wöchentlich erschienen Zeitschrift mit dem Titel *Das Neue Tage-Buch* (ABB.6 UND ABB.7). Diese wurde am 1. Juli 1933 erstmal in Paris und Amsterdam – mit Redaktionsanschrift in der vornehmen Pariser Rue du Faubourg Saint Honoré – aufgelegt, mit dem Anspruch »Asyl des freien deutschen Gedankens und des freien deutschen Wortes.«³⁹ zu sein (ABB.8). Sie bildete die Fortsetzung einer der grossen Rundschauzeitschriften der Weimarer Republik, der von Januar 1920 bis Januar 1933 in Berlin herausgegebenen Wochenzeitschrift *Das Tage-Buch*. Der Herausgeber der Zeitschrift war Leopold Schwarzschild⁴⁰; er hatte seit 1922 die Redaktion von *Das Tage-Buch* übernommen,

war im März 1933 aus Deutschland über Wien nach Paris geflohen und publizierte anschliessend dort bis zum Jahr 1940 *Das Neue Tage-Buch*. In dieser Zeitspanne wurde Schwarzschild eine der zentralen Figuren des deutschen Exils. Im Vergleich mit anderen Exilzeitschriften zeichnet sich *Das Neue Tage-Buch* durch seine politische Richtung, breite Distribution sowie Rezeption, d.h. durch den internationalen Kreis der Autoren und vielseitige Themenbereiche aus. »War ein Großteil der Exilzeitschriften mehr oder weniger weit »links« zu verorten, so vertrat *Das Neue*

Abb. 8
Das Neue Tage-Buch
(programmatische Eigenwerbung der Redaktion) in: *Das Neue Tage-Buch*, 1 Jg., Nr. 1, 1. Juli 1933

Abb. 9
Paul Westheim, Meier-Gräfe, in:
Das Neue Tage-Buch, 3. Jg., Nr. 24,
15. Juni 1935, S. 572

Tage-Buch (und insbesondere sein Herausgeber) cum grano salis liberal-bürgerliche bis konservative Positionen. [...] Es wurde in mehr als 50 Ländern vertrieben, erreichte zumindest zeitweise eine Auflage von rund 16.000 Exemplaren, wurde immer wieder in französischen, britischen und sogar in amerikanischen Zeitungen zitiert und in Diplomat- und Politikerkreisen gelesen, wenn gleich zweifellos die meisten Leser deutsche Exilanten waren. [...] Mehr als 500 verschiedene Beiträger lassen sich in den insgesamt 358 Heften, die von Juli 1933 bis Mai 1940 erschienen, ermitteln – darunter auch prominente Politiker und Publizisten aus den Gastländern des Exils wie André Tardieu, François Mauriac, der vormalige *Times*-Chefredakteur Wickham Steed und Winston Churchill [...]. Themen aus den Bereichen Kultur und Wirtschaft wurden ebenso behandelt wie Ereignisse und Entwicklungen der ausländischen und internationalen Politik, im Mittelpunkt standen aber die Vorgänge in und um Deutschland. Kernanliegen waren hier, über den wahren, bestialischen Charakter des Hitler-Regimes aufzuklären, die Aufrüstungsanstrengungen und das Expansionsbestreben NS-Deutschlands offenzulegen und gegen die Appeasementpolitik insbesondere Englands und Frankreichs anzuschreiben, wobei das Bemühen um genaue Informationsgebung stets im Vordergrund stand.⁴¹ Im Bereich Kultur trug der Kunstkritiker Paul Westheim, der 1933 zunächst nach Frankreich emigriert war, zahlreiche Texte für *Das Neue Tage-Buch* bei; Westheim war wie Theodor Däubler einer der wenigen, der Klees Kunst bereits vor dem Ersten Weltkrieg rezipiert und gewürdigt hatte. Westheim publizierte beispielweise in der Nr. 24, die Kayser und Klee lasen, einen Text über Julius Meyer-Gräfe (Abb. 9). Offenbar hatte das Ehepaar Klee die Zeitschrift abonniert, um sich über das aktuelle Geschehen in und um Deutschland zu informieren. Die Informationen aus Frankreich zu erhalten, beinhaltete für Klee auch einen existenziell wichtigen Aspekt: Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten war Klee auf der Suche nach neuen Verkaufsmärkten. Im Oktober 1933 schloss er

mit Daniel-Henry Kahnweiler, dessen Galerie er auf seiner Pariser Reise 1912 erstmals besucht und den er auf Vermittlung des Ehepaars Rupp bereits 1919/1920 in Bern kennengelernt hatte, einen Generalvertretungsvertrag ab. Kahnweiler betrieb in Paris die Galerie Simon, wo Curt Valentin als junger Mitarbeiter tätig war, der später für Klee zu einem der wichtigsten Kunsthändler in den USA werden sollte. Die Vereinbarung sicherte Klee, neben Geschäften mit Galka Scheyer in Hollywood und J.B. Neumann in New York, weitere Absatzmöglichkeiten ausserhalb Deutschlands. Es gelang Kahnweiler aber von 1934 bis Ende 1937 nur in wenigen Fällen, Kunstwerke von Klee zu verkaufen.

Wie Klee in der Postkarte andeutet, »da ich m. Frau b. ihrer Rückkehr über das Geschehen orientieren will«, war seine Frau eine eifrige Leserin der Zeitschrift. Sie empfahl gleich zwei Mal kurz nacheinander Nina Kandinsky, die 1933 mit Wassily Kandinsky nach Frankreich emigriert war und ab 1934 in Neuilly-sur-Seine bei Paris wohnte, die Zeitschrift ebenfalls zu lesen. Nach dem Erscheinen der letzten Nummer der Zeitschrift im Jahr 1934 schrieb Lily Klee in einem Brief an Nina Kandinsky Folgendes. »Lesen Sie das »neue Tagebuch«, was jeden Samstag in Paris erscheint. An jedem Kiosk zu erhalten. Die letzte Nummer v. 29. Dez. ist sehr aufschlussreich über vieles.«⁴² Was Lily Klee an

Abb. 10
Umschlag von *Das Neue Tage-Buch*,
2. Jg., Nr. 52, 29. Dezember 1934

dieser Nummer besonders interessiert haben könnte, ist der Beitrag von Menno ter Braak *Die Literatur der Emigranten* (ABB.10). Im Februar 1935 informierte Lily Klee nochmals Nina Kandinsky über die Zeitschrift: »Ausserordentl. aufschlussreich ist das N. Tagebuch was wöchentl. in Paris erscheint. Sehr gut informiert in jeder Beziehung.«⁴³ Die liberal-bürgerliche Position der Zeitschrift – »Das Neue Tagebuch ist aber nicht das Organ einer verbissenen und doktrinären Emigranten-Clique. Es schildert gewissenhaft, objektiv und vorurteilslos die Dinge, wie sie sind, übt unabhängig Kritik und gibt selbständigem Denken Raum.« – (ABB.8) dürfte den Ehepaaren Klee und Kayser »in jeder Beziehung«⁴⁴ gefallen haben. So diente *Das Neue Tage-Buch* den Emigrierten nicht nur als aufschlussreiche Informationsquelle über das Weltgeschehen, sondern es schuf auch ein Gefühl der Verbundenheit unter Emigrierten, die auf der ganzen Welt verstreut waren und versuchten, Vernunft und innere Ruhe nicht zu verlieren. Dieses Verbundenheitsgefühl teilten die deutschen Emigranten Lily und Paul Klee, Clara und Hans Kayser, Hildegard und Otto Nebel in Bern mit russischen wie Nina und Wassily Kandinsky in Paris.

1951 wurde eine Ausstellung über Architektur, Plastik und Malerei in Bezug auf die Harmonik durch die Berliner Galerie Springer

vorbereitet. Die Architekten Gertrud und Alfred Lucas, die Organisatoren der Ausstellung, fragten Kayser in einem Brief vom 23. Juni nach seinem Verhältnis zu Klee, und sie wollten vor allem wissen, »[...] inwieweit Klee entweder seine Intuitionen harmonikal geprüft oder bewusst von einem harmonikalen Schema ausgegangen ist [...], an welchen bekannten Klee'schen Bildern das Harmonikale nachzuprüfen ist [...]«⁴⁵ Kayser beantwortete diese Frage in einem Brief vom 1. Juli 1951 wie folgt: »Nun – harmonikal im konkreten Sinne hat wohl Klee nie gearbeitet. Er hielt es mit dem Ausspruch Dürers: wenn du messen und zählen gelernt hast, dann brauchst du es nicht mehr bewusst zu tun. Ob er eigene harmonikale Studien getrieben hat, darüber sagte er mir nie etwas, wobei zu bedenken ist, dass ich mit Klee vorwiegend in den letzten Jahren seines Lebens zusammen war, wo er sich nur selten ausführlich über irgend ein Thema aussprach und sich immer mehr introvertierte. Und da war ihm eben die Musik ein guter Ausgleich.«⁴⁶

Ich bedanke mich bei Lukas Dettwiler, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern, für die freundliche Unterstützung.

¹ Kayser 1926.

² Brief vom Gustav Kiepenheuer Verlag an Paul Klee, 13. November 1925, Nachlass Hans Kayser, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern (<https://www.helveticaarchives.ch/detail.aspx?id=165083>). Dem Brief ist zu entnehmen, dass sich Kayser und Klee zu diesem Zeitpunkt noch nicht näher kannten, da der Verleger durch Walter Gropius Klees Adresse in Weimar erhalten hatte; es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Kayser und Klee sich bereits in der ersten Hälfte der 1920er-Jahre im Umkreis des Bauhauses getroffen haben, z.B. durch Bruno Adler, Lehrer an der [Staatlichen Kunstakademie Weimar](#) und zugleich Herausgeber des Sammelwerks *Utopia. Dokumente der Wirklichkeit* (1921), an dem Johannes Itten und Oskar Schlemmer mitarbeiteten. Adler war Kayser Studienkollege an der Universität Erlangen. Kayser besuchte Adler in Weimar und auf seine Vermittlung hin lernte Kayser mehrere Bauhäusler kennen.

³ Wolfgang Kersten gebührt das Verdienst, in der Klee-Forschung erstmals auf das Subskriptionsangebot aufmerksam gemacht zu haben: »Ein Ankündigungssprospekt der Publikation [Orpheus] wurde bereits im Juli 1924 gedruckt. Klee zog es auf Karton auf und fügte es in seinen pädagogischen Nachlaß ein.« Kersten 1994, S. 62. Vgl. Bildnerische Gestaltungslehre: I.2 Prinzipielle Ordnung. Inv. Nr. BG I.2/187-194, Zentrum Paul Klee, Bern. <http://www.kleegestaltungslehre.zpk.org/ee/ZPK/BG/2012/01/02/187/188/189/190/191/192/193/194>

- ⁴ In der Publikation findet sich keine Widmung von Hans Kayser an Paul oder/und Lily Klee. Der einzige handschriftliche Vermerk »Felix Klee 1953« stammt von Felix Klee selbst, als er die Publikation aus dem Nachlass des Künstlers geerbt hat. Daraus lässt sich schliessen, dass Paul Klee das Buch höchstwahrscheinlich direkt vom Verlag erworben hat.
- ⁵ Kersten 2015, S. 499–500.
- ⁶ Kersten 1994, S. 62; Wagner 2006, S. 113–117.
- ⁷ Schavernoeh 1981, S. 164f.
- ⁸ Wagner 2006, S. 117.
- ⁹ Klee 1979, S. 1253, Karte von Paul Klee an Lily Klee, 21. Juni 1935; S. 1256, Karte von Paul Klee an Lily Klee, 16. Juli 1935; S. 1290, Brief von Paul Klee an Lily Klee, 18. Mai 1939.
- ¹⁰ Folgende Briefe und Karten befinden sich im Privatbesitz, Schweiz. Brief von Hans Kayser an Paul Klee, 14. Mai 1934; Brief von Hans Kayser an Paul Klee, 19. Juli 1935; Brief von Hans Kayser an Lily Klee, 4. November 1935; Karte von Hans Kayser an Paul und Lily Klee, 17. August 1938; Brief von Hans Kayser an Paul Klee, 16. Dezember 1938; Ansichtskarte von Hans Kayser an Lily Klee, 21. Juli 1940; Ansichtskarte von Hans Kayser an Lily Klee, 30. September 1941; Ansichtskarte von Hans Kayser an Lily Klee, 17. Oktober 1945. Folgende Karten befinden sich im Nachlass Hans Kayser, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern. Postkarte von Paul Klee an Frau Dr. Hans Kayser, 8. Juli 1935; Kunstkarte von Lily Klee an Hans Kayser 31. März 1940; Karte von Lily Klee an Hans Kayser, 13. Dezember 1942.
<https://ead.nb.admin.ch/html/kayser.html>
Ansichtskarte von Hans Kayser an Lily Klee, 26. Januar 1938, Zentrum Paul Klee, Bern.
- ¹¹ Klee 1979, S. 1257–1261, Taschenkalender 5., 19., 26., 30. Januar, 2., 9., 16. Februar, 23. März, 3., 6., 13., 18. April 1935.
- ¹² Nebel heiratete im Mai 1924 Hildegard Heitmeyer (1886–1974). Sie war die Assistentin der Dozentin für praktische Harmonielehre Gertrud Grunow (1870–1944). Vom Juli bis Herbst 1924 hielt sich Nebel am Bauhaus in Weimar auf und knüpfte Kontakte mit Klee und Kandinsky.
- ¹³ Nebels Formulierung »fast eine Erstbegegnung« deutet wohl an, dass sich Klee und Kayser schon früher am Bauhaus in Weimar Erstbegegnung waren, vgl. Anm. 2.
- ¹⁴ Bhattacharya-Stettler 1998, S. 4.
- ¹⁵ Ebd., S. 5.
- ¹⁶ Siehe Anm. 11.
- ¹⁷ Klee musizierte auch mit Helene (Cellistin), Therese und Alice Ganguillet in einem Ganguillet Quartett sowie mit Fritz Lotmar und Friz Strich. Es könnte sich bei der vierten Person im Kayserquartett um Fritz Lotmar oder Fritz Strich handeln. Lotmar spielte dabei die zweite Geige und Strich Cello. Helene Ganguillet spielte Cello höchstwahrscheinlich auch im Kayserquartett. Klee 1979, S. 1253 u. S. 1257–1261, Taschenkalender 3., 12., 19. Januar, 1. Februar, 6., 13. März, 4., 11. April 1935.
- ¹⁸ Kayser 1956.
- ¹⁹ Brief von Hans Kayser an Paul Klee, 14. Mai 1934, Brief von Hans Kayser an Paul Klee, 16. Dezember 1938. Siehe Anm. 10.
- ²⁰ Brief von Hans Kayser an Gertrud und Alfred Lucas, 1. Juli 1951, Nachlass Hans Kayser, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern.
- ²¹ Brief von Hans Kayser an Alfons Zuppinger, 17. Februar 1952, Nachlass Hans Kayser, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern. Kayser meinte irrtümlicherweise, dass Zuppinger 60 Jahre alt geworden sei, deshalb wollte er ihm zum runden Geburtstag Klees Zeichnung schenken, aber Zuppinger war erst 59 Jahre alt geworden. Seine Frau, Mabel Zuppinger, besass zwei Klee-Werke, *Marionette Nr. 7 a*, 1923, 132 und *Keramik-Stilleben*, 1936, 16, die sich heute als Vermächtnis von Mabel Zuppinger im Kunsthaus Zürich befinden.
- ²² Kayser hegte mit Mertens einen Plan für die Gründung einer Musikschule, und sie sollte als Expertin für alte Musik diesen Teil des Unterrichts übernehmen. Der Plan wurde jedoch nicht realisiert.
- ²³ Haase 1968, S. 76.
- ²⁴ Ebd., S. 76.
- ²⁵ Die Nummer I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI und XII befinden sich in Klees Originalbibliothek.
- ²⁶ Haase 1968, S. 79.
- ²⁷ Frey 2005.
- ²⁸ Tobler 2005.
- ²⁹ Rupf 1918, vgl. Tobler 2005, S. 35.
- ³⁰ Haase 1968, S. 85.
- ³¹ Brief von Hans Kayser an Gertrud Mertens, 14. April 1935, Nachlass Hans Kayser, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern.
- ³² Kayser gab die Reihe *Der Dom* über deutsche Mystik im Insel Verlag heraus, *Schriften Jakob Böhmes*, 1920 und 1923 und *Schriften Theophrasts von Hohenheim, genannt Paracelsus*, 1921 und 1924.
- ³³ Die Schulwarte wurde in den Jahren 1933 und 1934 von den Architekten Klausner & Streit gleichzeitig mit dem Alpinen Museum am Helvetiaplatz in Bern erbaut.
- ³⁴ Dieser Vortrag ist in drei Versionen vorhanden. Typoskript (Vom Klang der Welt. Ein Vortragszyklus zur Einführung in die Harmonik), Nachlass Hans Kayser, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern.
- ³⁵ Dr. Juillerat war Paul Klees Zahnarzt. Klee 1979, S. 1258, Taschenkalender 15. Januar 1935.
- ³⁶ Vgl. Brief von Hermann Rupf an Hans Kayser, 25. Dezember 1951, Brief von Hans Kayser an Hermann Rupf, 5. April 1956, Nachlass Hans Kayser, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern.
- ³⁷ Tobler 2005, S. 35.
- ³⁸ Siehe Anm. 10.
- ³⁹ O.V., Das Neue Tage-Buch (programmatische Eigenwerbung der Redaktion) in: *Das Neue Tage-Buch*, 1 Jg., Nr. 1, 1. Juli 1933, S. 23.
- ⁴⁰ Behmer 2000, S. 226–244, 253f.
- ⁴¹ Behmer 2000, S. 227–228.
- ⁴² Brief von Lily Klee an Nina Kandinsky, 28. Dezember 1934, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, Paris.
- ⁴³ Brief von Lily Klee an Nina Kandinsky, 4. Februar 1935, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, Paris.
- ⁴⁴ Ebd.
- ⁴⁵ Brief von Gertrud und Alfred Lucas an Hans Kayser, 23. Juni 1951, Nachlass Hans Kayser, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern.
- ⁴⁶ Brief von Hans Kayser an Gertrud und Alfred Lucas, 1. Juli 1951, Nachlass Hans Kayser, Schweizerisches Literaturarchiv (SLA), Bern.

LITERATUR

Behmer 2000

Markus Behmer (Hrsg.), *Deutsche Publizistik im Exil 1933–1945 Personen, Positionen, Perspektiven Festschrift für Ursula Koch*, Münster: Lit, 2000.

Bhattacharya-Stettler 1998

Therese Bhattacharya-Stettler (Hrsg. u. eingel.), »"Es ist frei und einfach beim Meister Klee". Unveröffentlichte Tagebuchauszüge von Otto Nebel (1892–1971)«, Typoskript, Bern 1998.

Frey 2005

Stefan Frey, »"für Hermann Rupf in alter Freundschaft" Klee. Zum Verhältnis von Sammler und Künstler«, in: *Rupf Collection. Kubismus im Korridor*, hrsg. von der Hermann und Margrit Rupf-Stiftung und dem Kunstmuseum Bern, Wabern: Benteli, 2005, S. 87–98

Haase 1968

Rudolf Haase, *Hans Kayser. Ein Leben für die Harmonik der Welt*, Basel/Stuttgart: Schwabe & CO, 1968.

Kayser 1926

Hans Kayser, *Orpheus. Vom Klang der Welt. Morphologische Fragmente einer allgemeinen Harmonik*, Potsdam: Gustav Kiepenheuer, 1926.

Kayser 1956

Hans Kayser, »Paul Klee«, in: *Schwäbische Zeitung*, 12. Dezember 1956, S. 1.

Kersten 1994

Wolfgang Kersten, »Textetüden über Paul Klees Postur - "Elan vital" aus der Giesskanne«, in: *Elan Vital oder Das Auge des Eros, Kandinsky, Klee, Arp, Miró, Calder*, hrsg. von Hubertus Gäßner, Haus der Kunst München, Bern: Benteli, 1994, S. 56–74.

Kersten 2015

Wolfgang Kersten, »Werkkommentar«, in: Wolfgang Kersten, Osamu Okuda und Marie Kakinuma. Mit zwei Beiträgen von Stefan Frey: *Paul Klee. Sonderklasse, unverkäuflich*, hrsg. von Zentrum Paul Klee, Bern, Museum der bildenden Künste Leipzig, Köln: Wienand, 2015, S. 499–500.

Klee 1979

Paul Klee, *Briefe an die Familie 1893–1940*, Bd. 1: 1893–1906, Bd. 2: 1907–1940, hrsg. von Felix Klee, Köln: DuMont, 1979.

Rupf 1918

Herman Rupf, *Beilage der Berner Tagwacht*, 25. Oktober 1918.

Schavernoch 1981

Hans Schavernoch, *Die Harmonie der Sphären. die Geschichte der Idee des Welteneinklangs und der Seeleneinstimmung*, Freiburg und München: Karl Alber, 1981.

Schwarzschild 1933–1940

Leopold Schwarzschild (Hrsg.), *Das Neue Tage-Buch*, Paris-Amsterdam, 1933–1940.

Tobler 2005

Konrad Tobler, »Geschäftsmann, Philanthrop, Sozialist«, in: *Rupf Collection. Kubismus im Korridor*, hrsg. von der Hermann und Margrit Rupf-Stiftung und dem Kunstmuseum Bern, Wabern: Benteli, 2005, S. 31–40.

Wagner 2006

Christoph Wagner, »"exacte versuche im bereich der kunst"? Paul Klee und Hans Kayser«, in: *Paul Klee. Melodie und Rhythmus*, hrsg. von Zentrum Paul Klee, Bern, Ostfildern: Hatje Cantz, 2006, S. 109–119.